

БЕЗВИХРЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В СУЖАЮЩЕМСЯ КАНАЛЕ

¹Зарипов Муслиддин Баходир ўғли, ²Муқимов Шахзодбек Ихтиёр ўғли

¹докторант КарМИИ, ²ассистент ТАТУ Қарши филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178303>

Аннотация. В статье исследуется процесс течения жидкости в сужающемся канале определяется форма этих каналов, обеспечивающей безвихревое течения. Эта задача сводится к решению вопроса о течении идеальной несжимаемой жидкости в канале. Предложена струйная модель плоского течения жидкости в сужающемся канале. Получены аналитические формулы распределения скоростей до и после сужения канала.

Ключевые слова: сужающемся канале, водоворотных зон, гидротехнических сооружений, насосных агрегат, жесткой стенки, расход, канал, отражение, полуплоскость, комплексный потенциал.

Введение

Аванкамера (сужающейся канал) является важнейшим элементом насосной станции, от которой зависит надежность и долговечность основного гидромеханического оборудования. Снижение уровня воды в аванкамере вызывает кавитацию и вихревую зону при работе насосов. Образование воронок в приемных камерах часто приводит к недопустимой вибрации агрегата, а заиливание порога водоприемника препятствуют маневрированию затворами. Гидравлические процессы, происходящие в аванкамере, сильно влияют на условия эксплуатации станции, особенно по борьбе с наносами (рис. 1.) и плавником.

Аванкамеры насосных станций каскада не полностью удовлетворяли основным эксплуатационным требованиям, а именно:

1. Забор воды насосными агрегатами происходит с подсосом воздуха через водоворотные воронки;

2. Имеет место неравномерное распределение потока между всеми работающими насосами, происходит искажение подводящего потока воды в каждую приемную камеру всасывающей трубы насосов. Создается искусственное увеличение сопротивлений на входе;

3. Происходит частичное заиливание аванкамер, создается перепады уровня воды на решетках сороулавливающих сооружений (СУС).

Опыт эксплуатации насосных станций [1..15] вызывает необходимость продолжить изучения гидравлических условий забора воды насосами; оценить степень влияния водоворотных зон; уточнить допустимого изменения градиента скорости и напоров; разработать мероприятия, улучшающие гидравлику аванкамеру и методику их проектирования. Поэтому теоретически определить форму аванкамеры, обеспечивающей безвихревое и безкавитационное течение (хотя бы уменьшающей эти зоны) имеет большое значение при проектировании подобных аванкамер насосных станций. Определение форму аванкамеры, обеспечивающей плавное течение важно для рационального размещения гидравлических насосов и обеспечения бесперебойной работой насосных станции. Ниже предложены формулы, а также численные расчеты распределения скоростей, давления и

границ водоворотных зон течения на характерных участках магистрального канала с каскадными насосными станциями (в водоприемнике станции и на участке с изломом).

Принимаемая нами теоретическая модель течения идеальной жидкости с учетом вихревых и кавитационных зон отражает основной характер течения реальной жидкости на рассматриваемом участке потока, что подтверждается сопоставлением данных расчета и эксперимента [9].

В качестве аванкамеры можно рассмотреть резко сужающийся канал, т.к. показатели течения в нем хорошо определяется теорией потенциального потока. Течение в сужающемся канале характеризуется постоянным давлением вдоль изогнутой части границы. [3; 60-62 с.].

Такой тип перехода для двумерного потока хорошо поддается анализу на свободных мерях при условии, что границы вверх и вниз по течению от участка с постоянным давлением состоит из прямых линий, вдоль которых направление потока постоянно. На свободной линии CD давление постоянное (рис. 1).

Наша задача – определить форму границы плавного течения, т.е. форму канала, обеспечивающая безвихревое течение при различных значениях скорости набегающего потока. Таким образом, в качестве модели течения жидкости во входном канале в насосную станцию целесообразно рассмотреть струйную модель течения воды в сужающемся канале [4; 56-58 с.].

Рис 1. Схема течения в сужающемся канале.

Метод и материалы: Пусть поток идеальной жидкости, вытекая из канала ширины $2H$, втекает в канал ширины $2h$. Ось симметрии канала совпадает с осью симметрии канала (рис.1). Ввиду симметрии будем рассматривать лишь верхнюю половину течения. Течение установившееся, безвихревой, отсутствуют внешние и поверхностные силы. В этом случае область ω изменения комплексного потенциала $\omega = \varphi + i\psi$ будет полоса шириной и конформное отображение на верхнюю полуплоскость ζ осуществляется аналитической функцией [14]:

$$\omega(\zeta) = \frac{q}{\pi} \ln(\zeta + e) + iq \quad (1)$$

Рис. 2 Каноническая область

Граничные значения функции Жуковского

$$\omega = \ln \frac{V_0}{V} + i\theta \quad (2)$$

на ζ (рис.2) будут следующими:

вдоль АЕ: при $\zeta = 0$, $-\infty < \xi < -e$ $\theta = 0$, т.е. $\text{Im}\omega = 0$;

вдоль ED: при $\zeta = 0$, $-e < \xi < -1$ $\theta = 0$, т.е. $\text{Im}\omega = 0$;

вдоль CD: при $\zeta = 0$, $-1 < \xi < 1$ $\ln(V_0 / V) = 0$, т.е. $\text{Re}\omega = 0$;

вдоль CB: при $\zeta = 0$, $1 < \xi < b$ $\theta = -x\pi$, т.е. $\text{Im}\omega = -\pi / 2$;

вдоль ВА: при $\zeta = 0$, $b < \xi < \infty$ $\theta = 0$, т.е. $\text{Im}\omega = 0$. (3)

где V_0 – скорость жидкости на свободной границе CD;

θ – угол скорости с осью абсцисс

Введя новую функцию

$$\omega_1(\zeta) = \frac{\omega(\zeta)}{\sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

и пользуясь интегральной формулой Шварца, находим:

$$\omega_1(\zeta) = \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \ln \left[\frac{\sqrt{\zeta^2 - 1}\sqrt{b^2 - 1} + b\zeta - 1}{\zeta - b} \right]$$

Отсюда найдем функцию Жуковского:

$$\omega(\zeta) = \frac{1}{2} \ln \left[\frac{\sqrt{\zeta^2 - 1}\sqrt{b^2 - 1} + b\zeta - 1}{\zeta - b} \right] \quad (4)$$

Функция сопряженной комплексной скорости на верхней полуплоскости будет иметь вид:

$$\bar{V} = V_0 \left[\frac{\zeta - b}{\sqrt{\zeta^2 - 1}\sqrt{b^2 - 1} + b\zeta - 1} \right]^{1/2} \quad (5)$$

Здесь V_0 – скорость частицы жидкости на свободной границе.

Вычисляя предел из (5) при $\xi \rightarrow \infty$, получаем скорость частиц жидкости в бесконечном удалении от входа в канал:

$$V_A = V_0(b - \sqrt{b^2 - 1})^{1/2}. \quad (6)$$

Из (5.6) определяется параметр отображения:

$$b = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{V_0}{V_A} \right)^2 + \left(\frac{V_A}{V_0} \right)^2 \right]. \quad (7)$$

Положив $\xi = e$ в (5), получаем скорость жидкости в бесконечности в канале

$$\frac{V_e}{V_0} = \left(\frac{b + e}{1 + be - \sqrt{e^2 - 1}\sqrt{b^2 - 1}} \right)^{1/2}. \quad (8)$$

Отсюда определяется отношение скоростей на бесконечности в канале большой ширины и в бесконечности меньшей ширины:

$$V_e = V_A \left[(b + \sqrt{b^2 - 1}) \frac{b + e}{1 + be - \sqrt{e^2 - 1}\sqrt{b^2 - 1}} \right]^{1/2}. \quad (9)$$

Как известно из закона сохранения массы имеем

$$V_A H = V_e h, \quad (10)$$

что позволяет записать:

$$\frac{h}{H} = \left[\frac{1 + be - \sqrt{e^2 - 1}\sqrt{b^2 - 1}}{(b + e)(b + \sqrt{b^2 - 1})} \right]^{1/2}. \quad (11)$$

При помощи формуле (1), (2) и (4) осуществим переход к физической плоскости течения:

$$z(\zeta) = \frac{1}{V_0} \int e^{\omega} \frac{d\omega}{d\zeta} d\zeta. \quad (12)$$

Результаты и обсуждения

Выделив действительную и мнимую части выражения (12) на границе CD ($-1 < \xi < 1$), найдем форму свободной границы канала форма стенки, т.е. аванкамеры, обеспечивающую безвихревой течение:

$$x = -\frac{q}{\pi V_0} \frac{\cos(f(\xi))}{e + \xi},$$

$$y = -\frac{q}{\pi V_0} \frac{\sin(f(\xi))}{e + \xi}, \quad (13)$$

$$\text{где } e + \xi = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \arccos \frac{b\xi - 1}{b - \xi}.$$

На рис. 3. Изображена форма границы, на которой давление постоянное. Эта форма участки $ВД$ обеспечивает безвихревой течение в аванкамере.

Рис. 3. Форма аванкамеры BD , обеспечивающая безвихревое течение в канале.

Выводы

В рамках подхода конформных отображений решена задача о течении жидкости в сужающемся канале. Получены аналитические формулы распределения скорости потока. Определена форма сужающегося канала обеспечивающая безвихревое течение (рис.3).

Разработана методика определения формы границы аванкамеры насосных станций, обеспечивающая безвихревое течение в аванкамере.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Bazarov, O. S., Babazhanova, I. Y., Babazhanov, Y., Karshiev, R. D., & Zaripov, M. B. (2023). Spatial problem of water distribution in open channels. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 01044). EDP Sciences.
2. Babajanov, Y. T., Zaripov, M. B., Babajanova, I. Y., & Bozorov, B. E. (2024). RAVON SIQILGAN OQIMNING TEKIS PLASTINKAGA TASIRIDA BOLGAN OQIMNING SHAKLLANISHI. *Interpretation and researches*.
3. [2024: “O’ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Samarqand: SamDAQU nashri, 2024 yil.](#)
4. Xujakulov, R., Rahmatov, M., Nabiev, E., & Zaripov, M. (2021). Determination of calculating stresses on the depth of loess grounds of hydraulic structures. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 1030, No. 1, p. 012133). IOP Publishing.
5. Xujakulov, R., Normurodov, U., Zaripov, M., Abdurakhmonov, U., & Berdiev, M. (2021). Dependence of the wetting rate of the loess base on the moisture conditions. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 01051). EDP Sciences.
6. Бабажанов, Й., Эшев, С., Зарипов, М., Исаков, А., & Норчаев, А. (2023). ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ В СУЖАЮЩЕМСЯ КАНАЛЕ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(12), 427-435.
7. Xujakulov, R., Zaripov, M., & Normurodov, U. (2021). Subsidence deformations of the foundations of hydraulic structures. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 03069). EDP Sciences.